

Uma sequência de atividades com enfoque em representações dinâmicas para o desenvolvimento de conhecimentos acerca do ensino de semelhança de triângulos

Clara Alice Ferreira Cabral
Universidade Federal do Pará
Clara.uepa@gmail.com

Talita Carvalho Silva de Almeida
Universidade Federal do Pará
talita_almeida@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

Este trabalho intitulado é parte do produto educacional de Dissertação de Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemáticas do Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará (IEMCI/UFGPA).

Os resultados da aplicação do estudo nos permitiram a materialização do produto educacional, organizada em três tópicos: a constituição da sequência de ensino, com aspectos relevantes para o desenvolvimento da sequência e fundamentação teórica; as atividades que integram a sequência com seus respectivos títulos, procedimentos e finalmente algumas recomendações para o professor, relacionadas aos objetivos e possibilidades de aplicação das atividades. Trazemos no conjunto de atividades além dos objetivos de ensino, algumas considerações que podem colaborar com professores de matemática enquanto material de pesquisa, trazendo novas possibilidades de aprendizagem e ampliando as reflexões acerca de metodologias que favorecem a investigação e participação ativa do aluno no processo de aprendizagem de matemática, em que alunos e professores envolvem-se com satisfação e alcançam melhores resultados.

Verificamos na pesquisa da qual essa sequência é oriunda, por meio de levantamento bibliográfico em pesquisas na área de Educação matemática que abordam Semelhança de Triângulos, que ao longo de décadas, a geometria foi ensinada em um contexto em que se valorizava o pensamento dedutivo, cujo objetivo era afirmar conceitos geométricos, pautado no desenvolvimento de fórmulas e algoritmos. Nesta perspectiva de ensino, a ênfase estava na prova escrita e no produto e não no processo de construção dos conceitos geométricos, o que negligenciava as principais funções do raciocínio em geometria Duval (2009).

Desenvolver o ensino da geometria de forma que se busque aprimorar o pensamento espacial e o raciocínio dedutivo, é fundamental para que o seu estudo não se limite apenas à automação e memorização de técnicas operatórias baseadas em processos de abstração. Desta forma, pensamos de que maneira proporcionar aos nossos alunos uma aprendizagem do conteúdo de Semelhança de triângulos de maneira que eles pudessem construir conjecturas, com objetivo de serem sujeitos ativos no processo de construção dos conceitos e propriedades, não apenas recebendo-os prontos de um livro didático, por exemplo. Assim, encontramos na Teoria dos Registros de Representação Semiótica proposta por Raymond Duval, uma alternativa em se

trabalhar a Geometria por meio de representações, mais especificamente as representações Dinâmicas com apoio do software GeoGebra.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As dificuldades inerentes a este e a outros conteúdos matemáticos podem ter origem, principalmente, na forma como são representados. Em matemática, como bem lembra Duval (2002), toda a comunicação se estabelece com base em representações, seja uma escrita decimal ou fracionária, os símbolos, os gráficos, os traçados de figuras, dentre outros.

O autor orienta que essas em representações não podem nunca ser confundidas com os objetos matemáticos, sob pena de que não “haverá compreensão em matemática se não existir essa distinção” (Duval, 2009, p. 14). Estas representações produzidas pelos sujeitos e que podem ser efetuadas ao realizar operações em um sistema semiótico determinado, são definidas pelo autor como Registro de Representação Semiótica.

O autor ainda esclarece que as representações Semióticas são externas e conscientes e estabelece que um registro de representação é um sistema semiótico que tem as funções cognitivas fundamentais de mostrar o funcionamento cognitivo e consciente que o sujeito apresenta da situação. Nesse sentido, por intermédio do registro de representação, é que o sujeito retrata de forma consciente o que está sendo observado a respeito do objeto. Existe uma grande variedade de representações semióticas constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representação. Um mesmo objeto matemático pode ser representado de muitas formas diferentes, como a língua materna; o registro algébrico; o registro figural; o registro numérico e ainda outros.

No ensino de geometria, o uso das figuras é fundamental, visto que permite ter acesso aos objetos matemáticos representados, conjecturar propriedades e resolver problemas. Conforme Duval (2008), a atividade cognitiva requerida em geometria é mais exigente que em outras áreas da matemática, uma vez que os tratamentos, nos registros figurais e discursivos, devem ser, de acordo com o autor, simultâneos.

Há, naturalmente, regras de tratamento próprio a cada registro. Sua natureza e seu número varia consideravelmente de um registro a outro: tais como regras gramaticais quando se trata de línguas maternas, regras de representação gráfica, regras de cálculos numéricos. A contribuição de Duval para o processo de aprendizagem em matemática está, portanto, em apontar a restrição de se usar uma única representação para um mesmo objeto matemático. Isso porque uma única via não garante a compreensão, ou seja, a aprendizagem em matemática. Permanecer em um único registro de representação significa compreender equivocadamente que a representação é de fato o próprio objeto matemático.

METODOLOGIA

Orientamos que a aplicação da sequência seja feita em etapas. A primeira etapa deve ser destinada a tarefas de familiarização dos alunos com o software, caso estes nunca tenham tido contato com o programa, recomenda-se que esta etapa seja executada, pois no momento da aplicação das atividades da sequência o professor precisará a todo o momento esclarecer aos alunos a função das ferramentas e como utilizá-las, logo, é extremamente importante que estes já possuem alguma noção do programa. Contudo, se o professor já possui o hábito de utilizar o

GeoGebra como recurso pedagógico, e a turma já conhecer as ferramentas do software, essa etapa pode ser ignorada.

A segunda etapa é a aplicação das atividades da sequência, em nosso experimento os alunos já possuíam a noção do Teorema de Tales que foi explorado na turma antes do conteúdo de semelhança de triângulos, portanto, configuramos a sequência das atividades partindo da formação do conceito de semelhança de polígonos, indo para as propriedades de semelhança, Teorema Fundamental da Semelhança e sua relação com o Teorema de Tales.

Também ressaltamos que possivelmente, dependendo do nível da turma, haverá necessidade da revisão de algumas noções geométricas acerca de conhecimentos mobilizados dos alunos relacionados a conteúdos básicos de geometria plana e noções de razão e proporção, tais como: segmentos proporcionais; razão e proporção; condição de existência de um triângulo; soma dos ângulos internos de um triângulo; operações com números racionais.

Sugerimos, portanto, neste produto algumas tarefas que o professor pode aplicar com o objetivo de ensinar os alunos a manipular o software e ao mesmo tempo revisar os conceitos geométricos que podem ser mobilizados no ensino de Semelhança de Triângulos. Esclarecemos que as atividades são apenas sugestões, e dependem do planejamento didático do professor. Neste recorte, por questões de limitação de paginação, traremos apenas uma tarefa das 8 que integram a sequência.

ATIVIDADE 7

Construir uma reta paralela f com pontos A e B . Traçar uma reta g partindo de a e perpendicular a f . Em g marcar um ponto C com a ferramenta “ponto em objeto”. Construir um triângulo unindo os pontos A , B e C . No segmento AC do triângulo marcar um ponto D em seguida uma reta paralela a BC . Marque a intersecção da reta paralela com o segmento AB , criando o ponto E . Repita esse processo até conseguir duas retas paralelas dentro do triângulo. Por fim, marque todos os segmentos. Analise a figura obtida na construção e responda as perguntas abaixo.

- 1) Quais retas são paralelas nesta figura.
- 2) Quantos e quais triângulos você observa nesta construção? Utilizando a propriedade de proporcionalidade entre lados correspondentes, verifique se esses triângulos são semelhantes.
- 3) Você já estudou anteriormente que se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, então os segmentos determinados pelas paralelas são proporcionais. Você consegue

Quadro 1 – Tarefa da Sequência de produto Educacional

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo principal da atividade é que os alunos identifiquem a relação entre o teorema de Tales e o teorema fundamental da semelhança, associando os dois por meio das retas paralelas que formam triângulos semelhantes entre si. Os conhecimentos mobilizáveis da tarefa são: Retas paralelas; Retas perpendiculares; Segmentos proporcionais; Razão; Propriedade de semelhança entre triângulos; leitura e interpretação.

É importante que o professor não deixe de discutir com os alunos, no momento de socialização da tarefa os seguintes aspectos: a) A proporcionalidade dos segmentos do Teorema de Tales é notada no Teorema fundamental da semelhança; b) O Teorema de Tales aplica o conceito de

proporcionalidade entre segmentos de retas paralelas e perpendiculares. Já a semelhança entre triângulos aplica a proporcionalidade nos lados correspondentes, então aqui o ponto comum entre os dois temas é a proporção; c) Que o teorema fundamental da semelhança é a aplicação do Teorema de Tales nos triângulos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta proposta pedagógica de abordagem de semelhança de triângulos, pretendeu-se por meio de uma sequência de atividade proporcionar ao professor uma opção de metodologia utilizando o recurso computacional GeoGebra e as representações dinâmicas. No atual contexto educacional não há como negar a influência das tecnologias digitais nos processos educacionais, e coerente com os preceitos da BNCC para o ensino de geometria, que defendem estratégias para aprendizagem eficaz pelas Mídias. O uso da tecnologia educativa, seja por meio de software, ou aplicativos dinâmicos permite explorar e formalizar diferentes conceitos geométricos.

Consoante a isso, a Geometria abordada por meio de representações dinâmica permite a exploração de conteúdos geométricos, como a Semelhança de Triângulos, de forma que utilizando as ferramentas do software, principalmente o recurso de arrastar mover, torna a percepção das propriedades muito mais fácil e produtiva do que a apresentação em um livro didático, ou ainda em construções com lápis e papel. As atividades foram pensadas para serem trabalhadas em sequências, preferencialmente em um laboratório de informática, contudo, todas podem ser executadas utilizando a versão do GeoGebra em aplicativos de *Smartphones*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Duval, R. Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo do pensamento: Revista Eletrônica de Educação Matemática, v. 7, n. 2, p. 266-2e7, 2002.
- Duval, R.. Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo do pensamento da Compreensão em Matemática) in MACHADO, C.D.A (org.) Aprendizagem Matemática: Registros de Representação Semiótica. São Paulo, Papirus, 2008.
- Duval, R. Semióse e Pensamento Humano: Registros Semióticos e aprendizagens Intelectuais. 1ª ed.São Paulo: livraria da Física, 2009.

